

Développement de méthode et recherche d'émergence de la résistance de *Dysaphis plantaginea* vis-à-vis du flonicamide sur pommier dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Claire Mottet, Elorri Segura, Benoît Barrès

Résumé :

En 2018, le protocole de test de la résistance au flonicamide de *Dysaphis plantaginea* par trempage de feuilles a évolué. Les prélèvements sont, dans un premier temps, testés en population par dose discriminante, puis dans un deuxième temps, en appliquant une gamme de doses aux individus survivants à la dose discriminante pour confirmer la résistance. Quatre prélèvements (sur 11 demandés au plan de surveillance) ont été testés en dose discriminante, parmi lesquels deux ont montrés des individus survivants, dont un a été confirmé résistant, en Nouvelle Aquitaine. La présence d'individus de *D. plantaginea* résistants au flonicamide est donc confirmée encore cette année, malgré le petit nombre de prélèvements reçus.

Contexte

Dysaphis plantaginea (Passerini, 1860), le puceron cendré du pommier, a pour hôte primaire le pommier (*Malus communis*), et pour hôte secondaire le plantain (*Plantago lanceolata*). Il est le plus nuisible des pucerons des pommiers car il est très fécond (reproduction par parthénogénèse) et très nuisible tôt au printemps. Il provoque, par ses piqûres, de graves déformations des organes végétaux. Les feuilles se recroquevillent et peuvent tomber, les rameaux sont déformés, la chute physiologique est contrariée, les fruits restent nombreux, petits et bosselés. La lutte contre ce ravageur est principalement chimique (malgré l'existence de quelques variétés résistantes).

Pour cette année de tests, l'objectif était double : finaliser la mise au point de la méthode de tests par dose discriminante, et obtenir des résultats sur plusieurs prélèvements.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le plan de surveillance 2018 prévoyait 11 prélèvements sur des parcelles issues de 5 régions différentes (2 en NAQ, 3 en CVL, 2 en OCC, 2 en PACA, 2 en AURA, annexe 3 de la note de service DGAL/SDQSPV/2018-21 du 28/12/2017, Figure 1), si possible réalisés dans des parcelles où il existait une pression de sélection au flonicamide. Chaque prélèvement devait être constitué de 30 pousses provenant de 30 arbres différents répartis sur la parcelle (voir fiche de prélèvement en Annexe). Au total, 4 prélèvements ont été reçus (Figure 1).

En parallèle de ces prélèvements, deux clones de référence ont été testés, un clone servant de référence sensible (16-0042-0001), l'autre de référence résistant (17-0041-0003). Le clone 16-0042-0001, issu de pommier isolé non traité, est élevé en laboratoire depuis 2016, sa sensibilité au flonicamide a été évaluée par des tests en gamme de doses, et comparée à celle d'autres clones. On considère que ce clone a une DL50 basse. Le clone 17-0041-0003 provient du plan de surveillance 2016, sa DL50 a été estimée à 12,5 mg/L, soit environ 16 fois celle de la référence sensible.

Cependant, parmi les 11 prélèvements prévus au plan de surveillance 2018, seuls 4 prélèvements ont été reçus, ils proviennent de Centre Val de Loire pour 3 d'entre eux, et de Nouvelle Aquitaine pour le dernier.

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur pommier prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis du flonicamide de *D. plantaginea*.

2) Produits phytosanitaires

Le flonicamide est un produit de la famille des Pyridine-carboxamide, il est systémique et agit par inhibition de la prise alimentaire, par contact et ingestion. Pour ce test biologique par trempage de feuilles, c'est le produit formulé qui est utilisé, nous avons employé le Teppeki (formulé à 50% de flonicamide, Belchim Crop Protection France S.A).

3) Protocole de test

Le test par trempage de feuilles a été développé à partir de la méthode IRAC 019.v3.2. (2018) recommandée pour les tests de résistance sur pucerons. Il consiste à exposer des larves de premier stade à des feuilles de plantain traitées avec du flonicamide, en laissant pondre des adultes pendant 24h directement sur les feuilles traitées, et en évaluant la mortalité après 120h d'exposition.

A partir des résultats obtenus en 2017, nous avons pu identifier et conserver un clone de référence résistant, et déterminer une dose discriminante : 2,5 mg/L de flonicamide. Cette année, nous avons donc élevé les pucerons reçus du terrain sur une à deux générations puis nous avons séparé les descendants en deux lots : un lot témoin (traité à l'eau), et un lot traité à la dose discriminante. Pour s'assurer de la validité du test, le clone de référence sensible et le clone de référence résistant ont systématiquement été testés en parallèle. Les éventuels

clones survivants au test en dose discriminante ont été élevés puis testés en gamme de doses pour confirmer leur résistance.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 1 : résultats des tests biologiques vis-à-vis du flonicamide

Référence échantillon Anses	Référence échantillon Expéditeur	Date de réception	Date de fin d'analyse	Nombre d'individus analysés	Résultats			
					Nb d'individus viables après traitement à la dose discriminante	Résistant / Sensible	Individu testé en gamme	Résultat test en gamme
18-0087	18-45-002	24/05/18	25/07/18	35	1	S	18-0087-0002	DL50 = 0,61 mg/L, FR = 1,45
18-0104	18-45-001	06/06/18	25/06/18	34	0	S	-	-
18-0105	18-37-03	06/06/18	25/06/18	30	0	S	-	-
18-0103	18-79-001	06/06/18	06/08/18	20	1	R	18-0103-0002	DL50 = 7,04 mg/L, FR = 16,8

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche de clones résistants dans des populations de *D. plantaginea* à l’aide de tests biologique. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. Il suffit qu’un seul clone au sein de la population soit identifié comme résistant pour que le prélèvement soit déclaré résistant. Le chiffre à l’intérieur des camemberts représente l’effectif pour lesquels un résultat a été obtenu.

2) Interprétation

Grâce à la détermination d’une dose discriminante en 2017, les pucerons ont été, dans un premier temps, testés avec une dose discriminante. Après réception des échantillons de terrain, ils ont été élevés au laboratoire, sur plantain, sur une à deux générations seulement, pour deux raisons : dans le souci de gagner en efficacité, d’une part, et d’autre part de manière à minimiser le biais dû à la reproduction par parthénogénèse, qui provoque une perte de diversité au fur et à mesure des générations d’élevage.

Lors de ce premier test en dose discriminante, seuls deux prélèvements ont présenté des individus survivants, à raison d’un puceron viable par prélèvement testé. Ces prélèvements proviennent l’un de la région Centre Val de Loire (référence 18-0087), l’autre de la région Nouvelle Aquitaine (référence 18-0103) (voir Tableau 1). Les pucerons survivants au test en dose discriminante ont été multipliés en clones, puis testés en gamme de dose. Pour le

premier (issu du prélèvement 18-0087), la DL50 s'est élevée à 0,61 mg/L, valeur proche de celle de la référence sensible, ce qui donne un facteur de résistance proche de 1. Nous concluons après ce deuxième test à la sensibilité de ce prélèvement au flonicamide. Pour le second clone survivant au test en dose discriminante (issu du prélèvement 18-0103), le test en gamme de dose a révélé une DL50 de 7,04 mg/L, soit un facteur de résistance avec la référence sensible proche de 17. Ce clone s'avère donc bien résistant, conférant au prélèvement 18-0103, provenant de Nouvelle Aquitaine, le statut de prélèvement résistant. Ce clone (18-0103-0002) a été conservé en élevage au laboratoire pour servir de référence résistante.

Un prélèvement sur quatre testés est considéré comme résistant, même si cela doit être relativisé étant donné le faible nombre de prélèvements reçus.

Conclusions

En 2018, le protocole de test de la résistance au flonicamide de *D. plantaginea* par trempage de feuilles a évolué, pour tester les prélèvements, dans un premier temps, en population par dose discriminante, puis dans un deuxième temps, en appliquant une gamme de doses aux individus survivants à la dose discriminante pour confirmer la résistance. Quatre prélèvements (sur 11 demandés au plan de surveillance) ont été testés en dose discriminante, parmi lesquels deux ont montré des individus survivants, dont un a été confirmé résistant, en Nouvelle Aquitaine. Il a été conservé comme référence résistante. La présence d'individus de *D. plantaginea* résistants au flonicamide est donc confirmée encore cette année, malgré le petit nombre de prélèvements reçus. Le test en dose discriminante en population issue du prélèvement s'avère satisfaisant, la confirmation par test en gamme de doses pourra être allégée par une première confirmation par dose discriminante.

Partenaires

Expert référent Résistances de la DGAL

M. Jacques Grosman – DRAAF-SRAL Rhône Alpes – 165 rue Garibaldi – BP 3202 – 69401 Lyon cedex 03 – France.

Expert référent Arboriculture DGAL

M. Bertrand Bourgouin – DRAAF-SRAL Midi-Pyrénées – Cité administrative – Boulevard Armand Duportal – 31074 Toulouse Cedex – France.

Réseau des DRAAF-SRAL et des organisations professionnelles de la Surveillance Biologique du Territoire pour la participation aux prélèvements.

Références citées

IRAC Susceptibility Test Methods Series Method No: 019, Version: 3. <https://www.irc-online.org/methods/aphids-adultnymphs/>

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org>

Ritz, C., Baty, F., Streibig, J. C., Gerhard, D. (2015) Dose-Response Analysis Using R PLOS ONE, 10(12), e0146021

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

***Dysaphis plantaginea* / Pommier / flonicamide**

Objet : Identifier, chez le puceron cendré, des phénomènes de résistances au flonicamide par des méthodes de tests biologiques.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles/des zones agricoles où il existe une pression de sélection au flonicamide. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement : d'avril à juin

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 pousses provenant de 30 arbres différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides

Conditionnement :

- Enrouler chacune des pousses dans du papier absorbant puis la placer dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip), ou dans un sachet en cellophane fermé hermétiquement.
- Regrouper ensemble les sachets contenant les pousses d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (claire.mottet@anses.fr et elorri.segura@anses.fr)

ANSES LYON- Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Secteurs Entomologie

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.72.81.82 ou 04.81.92.19.06

Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2

Réception des prélèvements prévus au plan de surveillance 2018

Régions	Prélèvements prévus	Prélèvements reçus	Prélèvements analysés
NAQ	2	1	1
CVL	3	3	3
OCC	2	0	0
PACA	2	0	0
AURA	2	0	0
Total	11	5	5